

REUNIFEM

**RED UNIVERSITARIA FEMINISTA
PARA POLÍTICAS DE IGUALDAD**

**LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y
HOMBRES EN EL NUEVO SISTEMA
UNIVERSITARIO
[INFORME REUNIFEM SOBRE LA LEY ORGÁNICA
2/2023, DE 22 DE MARZO, DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO (LOSU)]**

Junio de 2023

REUNIFEM

RED UNIVERSITARIA FEMINISTA
PARA POLÍTICAS DE IGUALDAD

©REUNIFEM

Informe elaborado por: Mercedes Alcañiz Moscardó, Carmen Fernández Montraveta, Ana Jesús López Díaz, Amparo Mañés Barbé, Inmaculada Pastor Gosálbez, Adoración Pérez Troya
www.reunifem.com

SUMARIO:

I.	INTRODUCCIÓN. CONSIDERACIONES GENERALES	3
II.	LAS ESTRUCTURAS GENERALES DEL SISTEMA	7
III.	LAS UNIDADES DE IGUALDAD	9
IV.	INSTRUMENTOS PARA LA IGUALDAD	12
	A) PLANES DE IGUALDAD. IGUALDAD SALARIAL.....	12
	B) MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA. COMPOSICIÓN EQUILIBRADA EN ÓRGANOS Y COMISIONES.	14
V.	ACOSO Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	15
VI.	CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD DE LOS CUIDADOS.	16
VII.	CONCLUSIONES	18

I. INTRODUCCIÓN. CONSIDERACIONES GENERALES

- 1.1. La Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (en adelante, LOSU), inaugura una nueva etapa en la evolución del marco regulador de las Universidades españolas. El objetivo de la Ley, como se declara en su Preámbulo, es abordar reformas esenciales para remediar los desajustes entre el sistema universitario y las necesidades de la sociedad, a cuyo objeto se establece un marco normativo nuevo que sustituye al conformado durante las últimas cuatro décadas. Dicho marco arrancó, como conviene recordar, con la aprobación de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, que instauró un sistema universitario acorde con un Estado social y democrático de Derecho. A esta Ley siguió la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, que profundizó en el desarrollo de un marco moderno para la universidad española, el cual fue completado por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, a fin de adaptar plenamente el sistema universitario español al Espacio Europeo de Educación Superior.

- 1.2. Durante estas cuatro décadas hemos asistido a grandes cambios, como el incremento del número de universidades y la irrupción de las universidades privadas, así como el aumento del número del estudiantado, que se ha duplicado, superando ampliamente el millón y medio de personas, como señala el Preámbulo de la LOSU. Entre los cambios fundamentales acaecidos sobresale, asimismo, la masiva incorporación de las mujeres a los estudios universitarios y a todos los espacios del sistema, fruto, a su vez, de múltiples transformaciones y avances sociales. Esta nueva realidad no la desconoce la LOSU, cuyo Preámbulo destaca que *“el feminismo ha modificado las relaciones humanas en términos de equidad de género, cambiando profundamente la educación de las personas y contribuyendo a la feminización mayoritaria del estudiantado de la Universidad”*.

1.3. En línea con este cambio, la evolución del marco legal universitario tampoco ha venido siendo receptivo a la necesidad de propender a un entorno igualitario para mujeres y hombres en todos los espacios del sistema universitario, influyendo en esta evolución otras leyes aprobadas durante las últimas décadas, además de las citadas. A saber:

- (i) La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en la que se estableció que *“Las Universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación de forma transversal”* (art. 4.7).
- (ii) La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres -coetánea a la Ley Orgánica 4/2007, por la que se modificó la LOU-, que incidió en *La igualdad en el ámbito de la educación superior* (art.25), estableciendo que las Administraciones públicas *“fomentarán la enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres”*, promoviendo, en particular, *“la inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y hombres”*, así como la *“creación de postgrados específicos”* y la realización de *“estudios e investigaciones especializadas en la materia”*.
- (iii) La Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2002, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que se refiere a la *transversalidad de género* (art. 4 bis), estableciendo, en concreto, en su apartado 5 que los procedimientos de selección y evaluación del personal de investigación al servicio de las universidades públicas y los procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones por parte de los agentes de financiación de la investigación *“establecerán mecanismos para eliminar los sesgos de género y para integrar el análisis científico de la dimensión de género en el contenido de los proyectos”*.

El mismo apartado también añade que *“se fomentará la integración de personal experto en género en los órganos de evaluación o el asesoramiento por especialistas, y se facilitará orientación específica en igualdad, sesgos de género e integración de la dimensión de género en los contenidos de los proyectos de I+D+I para el personal evaluador, y la difusión de orientaciones a través de guías o manuales prácticos”*.

Asimismo, se ordena que los procedimientos de selección y evaluación del personal docente e investigador al servicio de las universidades públicas tendrán en cuenta, entre otras situaciones, el embarazo, el riesgo durante la gestación, la lactancia, razones de conciliación o cuidado de menores, familiares o personas dependientes, y por razón de violencia de género, *“de forma que las personas que se encuentren o se hayan encontrado en dichas situaciones (...) tengan garantizadas las mismas oportunidades que el resto del personal que participa en los procesos de selección, evaluación y contratación (...)”* (art. 4 bis. 5).

1.4. Conforme a todo ello, cabe afirmar que las políticas de igualdad en las universidades españolas se han desarrollado en las últimas décadas, desde los años noventa hasta la actualidad, a partir de tres grandes instrumentos que son los diagnósticos de desigualdades entre mujeres y hombres, los avances legislativos y las iniciativas de cambio organizativo (unidades de igualdad y planes de igualdad). Estos instrumentos han favorecido transformaciones que han tenido lugar a lo largo de los años y que han permitido avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres en las universidades.

- 1.5. El primer momento del desarrollo de las actuales políticas de igualdad en las universidades lo podemos situar con la publicación de diversos estudios y diagnósticos que mostraron la realidad de la desigualdad por razón de género en el ámbito de la ciencia y la tecnología contribuyendo a acotar el tema de las mujeres como problema político global. A partir de la década de los años noventa encontramos también la publicación de artículos de gran impacto junto a informes nacionales e internacionales, evidenciando y denunciando los mecanismos de discriminación sexista dentro de las instituciones científicas. Como consecuencia de estos informes y de las presiones de las feministas académicas nacen una serie de acciones para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en la ciencia. Puntualmente, con la publicación del informe ETAN del año 2000, seguido de la serie de informes trienales *She Figures* de la Comisión Europea, la igualdad de género ha sido incorporada paulatinamente en el ámbito de la investigación, integrando la perspectiva de género como un objetivo prioritario a considerar en el Espacio Europeo de Investigación. En España aparecen los primeros informes de estas características a partir de 2003 de la mano de diversos grupos de investigadoras. Posteriormente, de manera institucional se consolidará el informe *Científicas en Cifras* que ofrecerá datos de todas las universidades cada dos años.
- 1.6. A partir del mandato de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y de la reforma de la LOU por la Ley Orgánica 4/2007, se empiezan a desarrollar, progresivamente en todas las universidades españolas, estructuras específicas para impulsar las políticas de igualdad: son los observatorios o unidades de igualdad, que a día de hoy, existen en todas las universidades españolas. Estas estructuras nacen, como se ha dicho, del impulso legislativo, pero, sobre todo, recogen y dan forma a una buena parte del saber generado por los grupos de investigación en estudios feministas y estudios de las mujeres. Grupos de investigación todos ellos con larga tradición de crítica al funcionamiento patriarcal y androcéntrico del conocimiento. La investigación realizada por estos grupos fue clave para impulsar el sentido de las transformaciones que se reclamaban (y se reclaman) en las universidades.
- 1.7. Pese a todo este recorrido, el objetivo de lograr un sistema universitario plenamente igualitario todavía constituye un reto por alcanzar. Los desajustes que subsisten, que no son poco graves, se concretan, entre otras manifestaciones, en: (i) la persistencia de un conocimiento androcéntrico, reflejado tanto en la docencia como en la investigación; (ii) la infrarrepresentación de las mujeres en los puestos docentes e investigadores de superior categoría (cátedras de universidad, direcciones de institutos de investigación), en los máximos puestos de representación universitaria (rectoras, vicerrectoras, decanas) y en las direcciones de los servicios a cargo del personal de administración; (iii) la infrarrepresentación de mujeres en los estudios STEM, que sigue, para mayor preocupación, una evolución de signo descendente en los últimos años; y (iv) la falta de consecución de las universidades como espacios libres de violencia machista.
- 1.8. Que todos estos problemas perduran en el sistema universitario español no los ignora la LOSU, que señala en su Preámbulo que: *“La construcción de una Universidad equitativa impregna el contenido de toda la ley. Así, se establecen requisitos en materia de igualdad entre mujeres y hombres previos a la creación de una universidad como los planes de igualdad, o la eliminación de la brecha salarial y de toda forma de acoso. A su vez, la ley establece que los órganos colegiados y las comisiones de evaluación y selección en las universidades garantizarán una composición equilibrada entre mujeres y hombres, medidas de acción*

positiva en los concursos y a favor de la conciliación y el fomento de la corresponsabilidad de los cuidados, entre otras muchas actuaciones”.

- 1.9. No obstante, pese al anhelo del que parece partir la LOSU (“*construcción de una universidad equitativa*”), que también se refleja en el uso de un lenguaje no sexista que debe ser alabado, los desequilibrios subsistentes no se afrontan mediante una reforma integral, como sí se acomete en otros ámbitos, sino que tratan de remediarse mediante la previsión en el articulado de algunas medidas de índole correctora, que a todas luces resultan insuficientes para acabar con las rémoras patriarcales del sistema universitario español y acelerar su transformación, como demandan los tiempos, en un sistema plenamente igualitario para mujeres y hombres.
- 1.10. Sorprende que una ley como la LOSU, que se presenta comprometida con la equidad, no recoja ni una sola referencia al carácter androcéntrico del funcionamiento de las universidades y del conocimiento impartido en ellas tradicionalmente. Partir de este reconocimiento hubiera sido clave para impulsar acciones más allá de una declaración tan limitada como la recogida en el texto de la Ley: “*se incluirán mecanismos para evitar los sesgos de género*” (art. 13, punto 2). Se echa de menos, tal vez en el Preámbulo, alguna referencia a la existencia de brechas entre hombres y mujeres en las universidades, así como al compromiso institucional con la erradicación de las mismas. Las únicas referencias incorporadas en la Ley son en relación a la paridad de hombres y mujeres en la composición de comisiones y en los equipos de investigación (art. 13.2). En toda la Ley solo hay dos referencias a la brecha entre hombres y mujeres y hacen referencia específicamente a la brecha salarial.

El articulado de la LOSU se estructura en diez Títulos, de los cuales ninguno de ellos se dedica a la Igualdad de mujeres y hombres en el sistema universitario español, como hubiera sido lo deseable. Tampoco ningún Capítulo de los que se incluyen en los distintos Títulos dispuestos se consagra específicamente a este ámbito. Las distintas medidas previstas se desperdigan, carentes de sistematización, a lo largo del articulado (*v.gr.* art. 4.5, art. 5.4, art. 13.2, art. 15.1, art. 44.5, art. 56.3, art. 65. 3, art. 97.2, etc.). En muchos casos falta, además, una referencia clara a la igualdad de mujeres y hombres, confundándose con expresiones como la de “diversidad”, “género” o “equidad”, término este último que parece actuar en la Ley a modo de amplio “paraguas” conceptual, que, a mayor abundamiento, incluye en su seno la problemática de la discapacidad. Este *totum revolutum* y confusión terminológica incluso podría propiciar indeseados retrocesos al no identificarse siempre con precisión el sujeto de las distintas medidas igualitarias.

II. LAS ESTRUCTURAS GENERALES DEL SISTEMA

- 2.1. La LOSU no crea ninguna nueva estructura encargada específicamente de garantizar la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el sistema universitario, ni tampoco refuerza las existentes para corregir los desequilibrios subsistentes. Más adelante analizaremos las novedades de la LOSU sobre Unidades de igualdad, estructuras específicas creadas en 2007 que era la ocasión de haber robustecido (*vid. infra.* III).

La LOSU parece desconocer, así, que un segundo momento del desarrollo de las políticas de igualdad en las universidades tuvo lugar cuando se empiezan a construir nuevas estructuras con el propósito de hacer posible la transformación que reclama el conjunto de las investigaciones feministas. Nos referimos, en concreto, a la creación de organismos dirigidos a la promoción de políticas que defienden intereses feministas, así como la incorporación de actores feministas en el desarrollo de tales políticas, dando origen al feminismo institucional

en la ciencia Un ejemplo suprauniversitario es la unidad Mujeres y Ciencia dependiente en estos momentos del Ministerio de Ciencia e Innovación y creada en 2006 para impulsar las políticas de igualdad en la ciencia. Otro ejemplo más reciente es la creación de la Mesa Género y Universidades dependiente del Ministerio de Universidades creada en 2020. La LOSU no avanza en este sentido y no se prevén nuevas estructuras organizativas ni de coordinación para impulsar de manera efectiva las políticas de igualdad.

- 2.2. Para garantizar la calidad del sistema, en la LOSU se atribuye un papel esencial a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y a las agencias de evaluación de las Comunidades Autónomas (art. 5), de las que depende la acreditación y evaluación del profesorado universitario y la evaluación de titulaciones. En ninguna de las dos facetas atribuidas (profesorado y titulaciones) se reconoce papel alguno a estas agencias para garantizar la igualdad de mujeres y hombres en el sistema, previéndose tan sólo, con expresión genérica, que las agencias deberán contar con “medidas de igualdad” relativas a sus procesos de evaluación, así como que en caso de contar con más de 50 personas trabajadoras tener un plan de igualdad relativo a su organización (art. 5.4).
- 2.3. Como órgano de cooperación y coordinación de la política universitaria entre las distintas Administraciones Públicas se reconoce, como anteriormente, a la Conferencia General de Política Universitaria (art. 15), entre cuyas funciones se encuentra ahora la de “*elaborar informes sobre la aplicación del principio de igualdad de género, y de las políticas antidiscriminación o de reconocimiento de la diversidad en todos los aspectos de la vida universitaria*” [letra h) del art. 15.1]. Esta previsión es un ejemplo de *totum revolutum*, que no mejora, sino que empeora la situación previa, en tanto que antes, de manera más correcta, la Conferencia General de Política Universitaria tenía encomendada, como función específica, coordinar la elaboración y seguimiento de *informes sobre la aplicación del principio de igualdad de mujeres y hombres en la universidad* [letra e) del art. 27 bis de la Ley Orgánica 6/2001, de diciembre, de Universidades, derogada por la LOSU].
- 2.4. En las universidades públicas, el Consejo de Gobierno se configura como el máximo órgano de gobierno de la universidad (art. 46.1), con múltiples funciones que, a diferencia de la situación previa, la LOSU detalla de forma precisa (art. 46.2). Entre sus numerosas funciones, se incluye la de “*definir e impulsar, en coordinación con la unidad de igualdad, un plan de igualdad de género del conjunto de la comunidad universitaria* [letra j) del art. 46.2], así como la de *informar de la aprobación del Plan de Igualdad negociado con la representación de la universidad y la representación legal de los y las trabajadoras, que contendrá al menos las materias recogidas en el artículo 46.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo* [letra k)].

Llama la atención que las funciones del máximo órgano de gobierno se limiten por relación a los planes de igualdad cuando podían, en cambio, haber incorporado otros aspectos. Por ejemplo, en tanto que órgano competente para aprobar la oferta y la programación docente [letra d) del art. 46.2], podría haberse requerido que dicha oferta persiguiera la eliminación de los androcenismos en la docencia y/o que potenciara el atractivo de los estudios STEAM para las mujeres (*v.gr.* a través de *cursos cero* u otras medidas). Asimismo, en tanto que también le compete aprobar las convocatorias de plazas y la relación de puestos de trabajo [letra e)], y los planes de captación, estabilización y promoción del personal docente e investigador [letra i)], dichas competencias podrían haberse vinculado a objetivos de promoción de las mujeres en los puestos en que se hallan infrarrepresentadas.

- Asimismo, llama la atención que se atribuya al Consejo de Gobierno la competencia de elaborar, en coordinación con la Unidad de diversidad, protocolos y desarrollar medidas de prevención y respuesta frente a la violencia, el acoso laboral o la discriminación [letra l)]. Tal previsión no deja claro el papel que corresponde a las Unidades de igualdad en relación con los protocolos de prevención y respuesta frente a la violencia y acoso machista, que deberían ser las encargadas de su elaboración, con la aprobación del Consejo de Gobierno, así como de su aplicación, como han venido haciendo por lo general hasta la fecha.
- 2.5. La nueva regulación del Consejo Social de las universidades (art. 47), que es el órgano de participación y representación de la sociedad, tampoco se ha aprovechado para incluir, entre sus numerosas competencias, ninguna relativa a la consecución de universidades más igualitarias entre mujeres y hombres. No obstante, cabe tener en cuenta que, entre sus distintas competencias, le corresponde la aprobación del presupuesto de la universidad, a propuesta del Consejo de Gobierno [letra f) del art. 47.2], y que, por otro lado, en relación con el presupuesto se ha previsto que en su procedimiento de elaboración “*se incluirán informes de impacto por razón de género*” (art. 57.3). Esta exigencia es bienvenida y puede facilitar un mayor compromiso del Consejo Social para conseguir universidades más igualitarias.
- 2.6. A las Administraciones Públicas se les atribuye, por su parte, un papel esencial para fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico en el ámbito universitario (art. 13). Se enumeran doce tipos de actuaciones a emprender por las Administraciones Públicas (art. 13.1), pero ninguna de ellas contempla, sin embargo, como hubiera sido deseable, algún tipo de actuación específica para avanzar en el logro de una igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Tan sólo de una forma muy difusa e insuficiente puede establecerse alguna relación en la actuación prevista en la letra a) del artículo 13.1, consistente en: “*conectar las universidades con otros centros educativos, culturales y científicos para incentivar la investigación y reforzar las actividades educativas científicas y las vocaciones científicas. En el desarrollo de estas actividades se atenderá especialmente a criterios de renta, origen, territorio y género*”. Más adelante analizaremos, las medidas que, en concreto, se contemplan en relación con las convocatorias de proyectos de investigación (art. 132) para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres (*vid. infra*. IV. B),
- 2.7. En cuanto se refiere a la financiación de las universidades públicas, la LOSU prevé que las Comunidades Autónomas elaborarán programaciones plurianuales que puedan conducir, en coordinación con las universidades, a la aprobación de instrumentos de programación y financiación que incluyan determinados objetivos a conseguir (art. 56.2), los cuales se vinculan a una financiación adicional de las universidades (*financiación por objetivos*). Entre ellos se incluye la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, lo que, aunque resulta positivo, se amalgama, sin embargo, junto a otros distintos objetivos, frente a los que no se establece ninguna priorización [art. 56.3 c): “*...mejora de la docencia, la investigación, incluyendo los programas de Ciencia Abierta y Ciencia Ciudadana, la transferencia e intercambio del conocimiento, la innovación, la formación a lo largo de la vida, la internacionalización, la cooperación interuniversitaria y la participación en proyectos y redes, la tasa de inserción laboral, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la diversidad y la accesibilidad universal*”]. Al colocarse todos en el mismo nivel, se pierde la oportunidad de

asegurar como objetivo prioritario la consecución de una universidad plenamente igualitaria para mujeres y hombres.

III. LAS UNIDADES DE IGUALDAD

3.1. La LOSU regula las Unidades de igualdad universitarias en los apartados 1 y 2 de su artículo 43: Artículo 43. Unidades básicas. Dispone:

1. Las universidades contarán con unidades de igualdad y de diversidad, que se podrán constituir de forma conjunta o separada, de defensoría universitaria y de inspección de servicios, así como servicios de salud y acompañamiento psicológico y pedagógico y servicios de orientación profesional, dotados con recursos humanos y económicos suficientes.

2. Las unidades de igualdad serán las encargadas de asesorar, coordinar y evaluar la incorporación transversal de la igualdad entre mujeres y hombres en el desarrollo de las políticas universitarias, así como de incluir la perspectiva de género en el conjunto de actividades y funciones de la universidad. Corresponde a los Estatutos de la universidad establecer el régimen de funcionamiento de esta unidad.

3.2. Cabe recordar que las unidades de igualdad universitarias no nacieron por impulso interno de las instituciones españolas de educación superior, sino que su origen se debió a un "imperativo legal", a raíz de la entrada en vigor de la *Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades* que, en su Disposición adicional duodécima. "Unidades de igualdad", estableció que: "*Las universidades contarán entre sus estructuras de organización con unidades de igualdad para el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres*".

Esa falta de iniciativa interna, junto con la crisis que al año siguiente se desencadenaría, sirvieron de justificación, en primer lugar, para que bastantes universidades retrasaran notablemente la creación de sus unidades de igualdad y, en segundo lugar, para que -en prácticamente todas ellas- se produjera una sistemática infradotación de personal y de recursos materiales para desarrollar sus funciones, a lo que también contribuyó el conocido como "Decreto Wert" de congelación (y, en la práctica, adelgazamiento de las plantillas universitarias). Como resultado, no pocas de las unidades de igualdad universitaria aún hoy cuentan con una única persona adscrita, su directora, y con algo suerte, alguna persona de apoyo, habitualmente a tiempo parcial.

3.3. A pesar de ello, y como es habitual cuando hablamos de igualdad entre mujeres y hombres, las personas que se hicieron cargo de las direcciones de estas unidades sustituyeron con entusiasmo, esfuerzo personal e incontables horas de dedicación, la falta de recursos. Así, y a pesar de las notorias carencias señaladas, se fueron aprobando sucesivos planes de igualdad, elaborando protocolos contra el acoso, guías de lenguaje no sexista, para transversalizar el género... y, sobre todo, manteniendo un enorme esfuerzo de sensibilización y formación, primero a los equipos directivos, y por descontento, al conjunto de la comunidad universitaria, que hay que mantener en el tiempo porque se puede llegar a muy poca gente en cada convocatoria formativa.

3.4. Quienes hemos tenido la responsabilidad de dirigir unidades de igualdad sabemos de las resistencias de buena parte de la comunidad universitaria a cualquier modificación normativa que no se limite a modificaciones "cosméticas". Trabajar para conseguir la igualdad hace

necesario conocer que la desigualdad estructural entre los sexos genera una opresión incluso más grave y profunda que la ocasionada por raza y clase social. Hoy en día, aunque no sin un gran esfuerzo, se puede ascender en la escalera social. Las personas que no son "del todo blancas" sufren opresión por su raza; pero solo si son de países de mayoría blanca. En cambio, en el caso de las mujeres, y aunque la manera de manifestarse cambie según tiempos y lugares, la opresión es generalizada, sistemática y sin escapatoria. Porque, siendo las mujeres esenciales para la supervivencia de la especie, la opresión por razón de sexo no consiste únicamente en ser discriminadas, que también, sino que es necesario integrarlas socialmente para cumplir su papel subordinado; siendo por ello necesario recurrir a la violencia cuando las mujeres se rebelan de algún modo contra ese rol de sumisión a los varones.

Explicar esto es necesario para concluir que el tratamiento de la igualdad entre mujeres y hombres tiene, que abordarse desde orígenes, justificaciones, conceptos, impactos y resultados radicalmente distintos a cualquier otra opresión y/o discriminación. Y es el Feminismo, tanto académico como activista, el que ha permitido, a partir de teorizar el origen de la opresión de las mujeres, llevar a la práctica las iniciativas que permiten atacar las causas primigenias que nos han traído hasta aquí.

3.5. Y por eso, las Unidades de igualdad universitarias, que se crearon con la intención exclusiva de atacar la injusta e injustificada desigualdad entre los sexos, requieren un alto grado de especialización técnica, justificado en los estudios de agente de igualdad en niveles previos al universitario, y de masters universitarios que habitualmente son requisito para ocupar plazas de TS o TM en las unidades de igualdad.

3.6. En cambio, la Ley orgánica 2/2023 del Sistema Universitario consolida una tendencia de las universidades a romper ese principio necesario de especialización técnica al indicar el punto 1 del artículo 43 lo siguiente:

"Las universidades contarán con unidades de igualdad y de diversidad, que se podrán constituir de forma conjunta o separada"

Considerándonos, de facto, en un "colectivo" más a proteger; a pesar de que -como se ha repetido hasta la saciedad- las mujeres configuramos hoy en día más de la mitad de la población española y bastante más de la mitad de las comunidades universitarias.

3.7. Tampoco queda garantizada la suficiencia de personal y recursos económicos, que sí se predica de los servicios de salud y acompañamiento psicológico y pedagógico y servicios de orientación profesional, ya que el literal del precitado punto y artículo, establece que:

"Las universidades contarán con unidades de igualdad y de diversidad, que se podrán constituir de forma conjunta o separada, de defensoría universitaria y de inspección de servicios, así como servicios de salud y acompañamiento psicológico y pedagógico y servicios de orientación profesional, dotados con recursos humanos y económicos suficientes."

Aunque pudiera interpretarse que la suficiencia de recursos aplica a todas las unidades organizativas enunciadas en dicho punto 1, la utilización del masculino para referirse a los recursos ("dotados"), podría igualmente interpretarse que sólo aplica al servicio -siendo optimistas a los servicios- que le preceden inmediatamente; ya que para estar incluida también la suficiencia de recursos de las unidades de igualdad y de diversidad, debería haber explicitado

"dotando a todas las unidades y servicios señalados con recursos humanos y económicos suficientes".

- 3.8. Sea cual fuera la intención del ente legislador, y acogiéndonos a la interpretación más favorable para las unidades de igualdad y es que la suficiencia de recursos también les alcanza, lo bien cierto es que el término "*suficientes*" es de tal ambigüedad normativa que pueden seguir existiendo unidades de igualdad conformadas por una única persona adscrita, con un presupuesto simbólico y que además, debe incorporar las funciones propias de la gestión de la diversidad, discapacidad, etc. y considerar esos recursos "*suficientes*" para cumplir su misión por parte de quien tenga la competencia para asignarlos.

Resultado por completo contrario a lo que en su día solicitó la Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria (RUIGEU) en el proceso de elaboración de la Ley, durante el cual reclamó una y otra vez que las unidades de igualdad fueran estructuras destinadas específicamente a la gestión de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres, tanto por la necesaria especialización técnica como por estar destinadas esas políticas a garantizar la igualdad de más de la mitad de la comunidad universitaria. Reclamando igualmente que la suficiencia de recursos se concretara en un porcentaje del presupuesto de la respectiva Universidad garantizando así, además, un trato más homogéneo entre las distintas universidades españolas.

- 3.9. La cuestión es que, con escasos medios, sin garantía de plantillas separadas y cualificadas para cada uno de los ámbitos (igualdad y diversidad), el resultado es que cuando una unidad de igualdad se ocupa de la diversidad **no está atendiendo al fin y objetivo para el que fue creada y además lo hace careciendo de competencia técnica para ello**. Y recíprocamente en el caso de la diversidad (aunque insistimos en que su impacto en las políticas de igualdad es mucho mayor al desatender al porcentaje mayoritario de la comunidad universitaria que, además, sufre opresión y no solo discriminación).
- 3.10. En cuanto a las funciones de las unidades de igualdad, que se contemplan en el punto 2 del mismo artículo 43, es muy positivo que se detallen muchas de las funciones que vienen asumiendo las mismas, aunque se echa en falta que no se incluyan aquí los planes de igualdad, ya que hay que esperar al apartado j) del artículo 46 que establece, entre las competencias de los Consejos de Gobierno universitarios, lo siguiente:

j) Definir e impulsar, en coordinación con la unidad de igualdad, un plan de igualdad de género del conjunto de la comunidad universitaria.

- 3.11. Finalmente, tampoco podemos ignorar, en la actual coyuntura, que algunos de los objetivos de diversidad (los vinculados a la diversidad LGTBI+), podrían entrar en conflicto con los de igualdad. Veamos algunos ejemplos:
- Mientras que en igualdad se insta a que todos los datos estén desagregados por sexo, en diversidad se pretende sustituir esa variable por la variable "género", distorsionando con ello la medición del grado de desigualdad debida al sexo.
 - Mientras en las unidades de igualdad se persigue la seguridad de las mujeres, especialmente en espacios de intimidad, en diversidad se busca propiciar los espacios mixtos en que se menoscaba la percepción de seguridad de las mujeres.

- Mientras que en las unidades de igualdad se persigue garantizar la igualdad de oportunidades de las mujeres en el deporte universitario, en diversidad se fomenta la integración de varones biológicos que se autoidentifican mujeres en la práctica competitiva femenina, lo que quiebra gravemente la igualdad de oportunidades de las mujeres y, ocasionalmente, las coloca en situaciones de riesgo físico.
- Mientras las unidades de igualdad establecen guías de un lenguaje inclusivo de las mujeres y no sexista, las guías de diversidad, con sus propuestas, invisibilizan de nuevo a las mujeres en el lenguaje.

Son temas que antes o después requerirán un abordaje político de las instituciones universitarias. Pero mientras, no parece lógico que, si se opta por unificar Igualdad y Diversidad, el personal de estas áreas deba gestionar una cosa (derechos de las mujeres) y su contraria.

IV. INSTRUMENTOS PARA LA IGUALDAD

A) PLANES DE IGUALDAD. IGUALDAD SALARIAL

- 4.1. Ante la existencia –puesta en evidencia por numerosas investigaciones- de las desigualdades entre mujeres y hombres en las universidades, los planes de igualdad en las universidades fueron el gran instrumento desarrollado a partir de la Ley Orgánica 3/2007, marcando las líneas de acción política para impulsar las transformaciones estructurales necesarias que definen la ruta hacia la igualdad. Este instrumento se irá desarrollando progresivamente hasta aprobarse en prácticamente todas las universidades y ha constituido en los últimos 15 años el mecanismo institucional más relevante de las políticas de igualdad en las universidades. Dieciséis años después de la Ley 3/2007 de igualdad efectiva, cabría esperar de una Ley del Sistema Universitario aprobada en 2023, un mayor compromiso con este instrumento y con su desarrollo. Sin embargo, la LOSU no apunta nada en concreto de cómo deben ser estos planes, de cómo deben desarrollarse, ni acerca de cómo deben evaluarse en el caso de las universidades.
- 4.2. En el artículo 46 dedicado al Consejo de Gobierno se indica en el punto 2 que es función de dicho consejo *“Informar de la aprobación del Plan de Igualdad negociado con la representación de la universidad y la representación legal de los y las trabajadoras, que contendrá al menos las materias recogidas en el artículo 46.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo”*. Es decir, la LOSU remite a la Ley de Igualdad en este aspecto y desaprovecha la ocasión de haber expuesto las características que debe tener un plan de igualdad cuando se trata de una comunidad específica como es la universidad que, si bien presenta muchas similitudes con las entidades empresariales, también presenta particularidades que deberían ser abordadas. Un ejemplo sería la composición de la comunidad universitaria (habiendo de atender no sólo a trabajadores *versus* gerencia, sino al alumnado) o la atención que requiere en especial la docencia, la investigación y la transferencia.
- 4.3. Si bien existen indicaciones generales sobre los contenidos a incluir en un plan de igualdad derivadas de otra legislación, en concreto el Real Decreto 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación y el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo,

sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, sin embargo, dada la importancia del sistema universitario como mecanismo de transformación social -tal y como lo recoge la propia LOSU- y el compromiso de esta ley *“la construcción de una universidad equitativa”*, cabría esperar que la Ley dedicase algún análisis a este punto, así como que ofreciese indicaciones más concretas en relación a los planes de igualdad y a su implantación, su desarrollo y su evaluación ya que estos serán el gran instrumento de las políticas de igualdad en las universidades. Nada de esto ocurre y se desaprovecha la ocasión de orientar e impulsar los planes de igualdad para conseguir convertirlos en instrumentos al servicio de una universidad realmente meritocrática donde hombres y mujeres desarrollen sus trayectorias profesionales en igualdad.

- 4.4. Contar con *“planes de igualdad de género”* es un requisito necesario para la creación y reconocimiento de nuevas universidades. Lo establece el artículo 4.3, que es un ejemplo de excesiva amalgama conceptual, con riesgo de invisibilizar, por subsunción en otras problemáticas, lo que debería abordarse de manera específica. Las exigencias dispuestas para la creación y el reconocimiento de nuevas universidades incluyen la necesidad de contar con planes que garanticen la igualdad de género en todas sus actividades, medidas para la corrección de la brecha salarial entre mujeres y hombres, condiciones de accesibilidad y ajustes razonables para las personas con discapacidad, y medidas de prevención y respuesta frente a la violencia, la discriminación o el acoso amparadas en la Ley 3/2022, de 24 de febrero, de convivencia universitaria. Se trata de condiciones, lógicamente, bienvenidas, pero que sólo identifican como problemática específica la brecha salarial entre mujeres y hombres, relegando por invisibilización las restantes subsistentes, incluyendo la violencia y acoso machista.
- 4.5. La brecha salarial en las Universidades es una realidad constatada. No obstante, la LOSU sólo se refiere una vez a este problema en el artículo 4.3, al incluir entre las exigencias requeridas para la creación y el reconocimiento de nuevas universidades que estas cuenten con *“medidas para la corrección de la brecha salarial entre mujeres y hombres”*. No deja de sorprender que parezca darse por sentado que las nuevas universidades puedan nacer ya con brecha salarial (*“medidas para la corrección de la brecha ...”*), si bien lo que resulta más preocupante es que no se aborde la problemática existente en la generalidad de las universidades públicas en funcionamiento, cuando, además, ya existen estudios, incluso promovidos por instancias ministeriales, que explican las causas de la brecha existente y señalan posibles vías para la corrección de esta importante discriminación que sufren las mujeres en el sistema universitario español.

B) MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA. COMPOSICIÓN EQUILIBRADA DE ÓRGANOS COLEGIADOS Y COMISIONES

- 4.6. Desde hace décadas, los estudios feministas han puesto sobre la mesa la necesidad de articular políticas que compensen la falta de igualdad tanto formal como efectiva a la que han tenido que hacer frente las mujeres a lo largo del tiempo y en las diferentes sociedades. Esta compensación venía de la mano de las llamadas medidas de acción positiva. La LOSU únicamente contempla esta figura -y con carácter facultativo- cuando se refiere a los concursos para la provisión de plazas de personal docente e investigador. En concreto en el artículo 65. *Promoción de la equidad entre el personal docente e investigador* se establece que *“Se podrán establecer medidas de acción positiva en los concursos de acceso a plazas de personal docente e investigador funcionario y laboral para favorecer el acceso de las mujeres. A tal efecto, se podrán establecer reservas y preferencias en las*

condiciones de contratación de modo que, en igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia para ser contratadas las personas del sexo menos representado en el cuerpo docente o categoría de que se trate”.

En todo el resto de articulado de la ley sólo se vuelve a hacer referencia a dichas acciones en el artículo 37 dedicado a la *Equidad y la no discriminación* cuando apunta que *“Las universidades favorecerán que las estructuras curriculares de las enseñanzas universitarias resulten inclusivas y accesibles. En particular, adoptarán medidas de acción positiva para que el estudiantado con discapacidad pueda disfrutar de una educación universitaria inclusiva, accesible y adaptable, en igualdad con el resto del estudiantado, realizando ajustes razonables, tanto curriculares como metodológicos, a los materiales didácticos, a los métodos de enseñanza y al sistema de evaluación”.*

- 4.7. La LOSU prevé incentivar la promoción de proyectos científicos con perspectiva de género, la paridad de género en los equipos de investigación y los mecanismos que faciliten la promoción de un mayor número de mujeres investigadoras principales (art. 13.2, segundo inciso). La finalidad de la previsión es acertada, si bien en vez de disponer que *“se incentivará la promoción”*, lo que carece de fuerza imperativa, hubiera sido deseable que la norma garantizase la inclusión de la perspectiva de género en los proyectos de investigación, exigiese una composición equilibrada de mujeres y hombres en los equipos de investigación, y que, asimismo, en vez de referirse a mecanismos para *facilitar la promoción* de un mayor número de investigadoras principales, se refiriera a mecanismos dirigidos a incrementar el número de investigadoras principales.
- 4.8. La LOSU establece normas generales de gobernanza, representación y participación en las universidades públicas que mejoran la situación previa, en tanto dispone que *“los Estatutos establecerán las normas electorales aplicables, las cuales deberán garantizar en todos los órganos colegiados el principio de composición equilibrada, entre mujeres y hombres, tal como indica la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres”* (art. 44.5). El ámbito de la disposición no se limita, como podría parecer de una lectura literal, a los órganos colegiados relativos a los procesos electorales universitarios, sino que se refiere a la composición de los órganos colegiados, lo que resultaba más claro en su anterior redacción, la cual, aunque, con menor rigor, sólo exigiera *“propiciar”* -no *“garantizar”* como ahora- el principio de composición equilibrada (art. 13 de LO 6/2001: *“Los estatutos establecerán las normas electorales aplicables, las cuales deberán propiciar en los órganos colegiados la presencia equilibrada entre mujeres y hombres”*).

En todo caso, debe observarse que tales órganos colegiados son el Claustro, el Consejo de Gobierno y el Consejo de estudiantes, pudiendo ser también otros, como el Consejo Social y los Consejos de Departamento o de Facultad (art. 44.1 LOSU). Ello deja fuera a órganos y comisiones universitarias de cualquier otro tipo, con la salvedad que establece el artículo 65.3 de la LOSU respecto de las comisiones y órganos de concursos y acreditaciones.

- 4.9. La LOSU exige, en efecto, que las comisiones de evaluación y selección de las convocatorias y proyectos se ajusten al principio de composición equilibrada entre hombres y mujeres, y que incluyan mecanismos para evitar los sesgos de género (art. 13.2, primer inciso). La primera exigencia explícita, acertadamente, un requisito consonante con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que, novedosamente, se

complementa ahora, también con acierto, con la necesidad de incluir a este respecto mecanismos que eviten los sesgos de género.

V. ACOSO Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

- 5.1. La LOSU parece aspirar a un avance normativo en la lucha contra toda forma de acoso, si bien el acoso sexual y sexista no parece afrontarse de manera específica, como sería lo deseable. La Ley destaca en su Preámbulo que: *“Se establecen requisitos en materia de igualdad entre mujeres y hombres previos a la creación de una universidad como los planes de igualdad, o la eliminación de la brecha salarial y de toda forma de acoso”*. De igual modo, en el artículo 4 de la LOSU se establecen como requisitos para el reconocimiento de nuevas Universidades que éstas deberán contar, al mismo nivel que los planes de igualdad, con *“medidas de prevención y respuesta frente a la violencia, la discriminación o el acoso amparadas en la Ley 3/2022, de 24 de febrero, de convivencia universitaria”*. Valorando muy positivamente estas obligaciones normativas, no hay, sin embargo, una referencia específica al acoso sexual o sexista que, por sus características, requiere un tratamiento específico, incompatible en muchas ocasiones con los Protocolos de lucha contra el acoso moral o laboral que contemplan, en el curso de los procedimientos administrativos, fases de mediación y enfoques que pueden resultar contraproducentes.
- 5.2. La LOSU no ignora que las estudiantes pueden ser víctimas de la violencia de género ni que pueden sufrir otras formas de violencia, lo que es positivo, si bien respecto de la situación legislativa previa el avance es reducido en tanto que:
- (i) Se limita a contemplar estas situaciones en último lugar del listado de “otros criterios” para la concesión de becas y ayudas al estudio previstos en el artículo 32.4: *“La concesión de las becas y ayudas al estudio (...) responderá prioritaria y fundamentalmente a criterios socioeconómicos, sin perjuicio de los criterios académicos y de otros criterios que, de conformidad con los principios de igualdad e inclusión, puedan, en su caso, establecer las bases reguladoras atendiendo a la discapacidad y sus necesidades de apoyo, al origen nacional y étnico, a las circunstancias sociales, cargas familiares, situaciones de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer, así como otras características específicas del estudiantado.*
 - (ii) Se reconoce en el artículo 32.6 de la LOSU la posibilidad de que las universidades públicas puedan establecer exenciones del pago de matrículas con cargo a los propios presupuestos de las universidades, pero sin que quede suficientemente claro el reconocimiento de un derecho *ex lege* de “matrícula gratuita” en favor de las víctimas de violencia de género y de otras formas de violencia contra la mujer (*“las universidades públicas podrán establecer, con cargo a sus propios presupuestos, modalidades de exención parcial o total del pago de los precios públicos y derechos por prestación de servicios académicos que, en cualquier caso, tomarán en consideración la diversidad del núcleo familiar atendiendo a criterios socioeconómicos. El estudiantado con discapacidad y las víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer tendrán derecho a una bonificación total por los servicios académicos universitarios liquidados en la matrícula en los términos establecidos en la normativa específica y mediante acreditación formal”*).

(iii) No se establecen más medidas en favor de las estudiantes víctimas de acoso y violencia machista, por lo que la atención de la LOSU se reduce al mismo y único ámbito -becas y exención de matrículas- que en la legislación previa (art. 45.4 LOU: *“Con objeto de que nadie quede excluido del estudio en la universidad por razones económicas, el Gobierno y las Comunidades Autónomas, así como las propias universidades, instrumentarán una política de becas, ayudas y créditos para el alumnado y, en el caso de las universidades públicas, establecerán, asimismo, modalidades de exención parcial o total del pago de los precios públicos por prestación de servicios académicos. En todos los casos, se prestará especial atención a las personas con cargas familiares, víctimas de la violencia de género y personas con dependencia y discapacidad, garantizando así su acceso y permanencia a los estudios universitarios”*).

- 5.3. Como novedad, la violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer se reconoce como situación que puede interrumpir el plazo de los contratos de Profesora ayudante doctora [art. 78, letra e)]. La medida es positiva pero es también una nueva evidencia de la parcialidad con la que la LOSU aborda el tema de la violencia machista en el sistema universitario, en tanto limita su atención a sólo una de las modalidades de profesorado en vez de establecer un abordaje de conjunto.
- 5.4. En el artículo 46 de la LOSU, que establece las funciones del Consejo de Gobierno, vuelve a ser patente la falta de una concepción adecuada del papel de la violencia como base en la que se sustenta la desigualdad entre mujeres y hombres, al plantear que, entre dichas funciones está la de *“Definir e impulsar, en coordinación con la unidad de diversidad, un plan de inclusión y no discriminación del conjunto del personal y sectores de la universidad por motivos de discapacidad, origen étnico y nacional, orientación sexual e identidad de género, y por cualquier otra condición social o personal, elaborar protocolos y desarrollar medidas de prevención y respuesta frente a la violencia, el acoso laboral o la discriminación.”* Este artículo obvia la necesidad de que estos planes deben tener en cuenta, específicamente, el acoso y la violencia de naturaleza sexual o sexista.
- 5.4. En este sentido, y en un análisis transversal del texto, el género como un principio de organización y de exclusión social está absolutamente ausente, considerándose en cambio como una condición *“social o personal”* que se sitúa al mismo nivel que la enfermedad o la apariencia física. Siendo absolutamente necesario garantizar la no-discriminación en función de **ninguna** situación personal, el texto adolece de cualquier referencia específica a la socialización diferencial de niñas y de niños, que nos convierte en personas adultas víctimas de los estereotipos de género. Buen ejemplo es el ya referido artículo 37. Equidad y No discriminación: *“Las universidades garantizarán al estudiantado que en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes no será discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, orientación sexual, identidad de género, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, nacionalidad, enfermedad, condición socioeconómica, lingüística, afinidad política y sindical, por razón de su apariencia, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.* El tenor de este precepto ilustra también la ausencia reiterada del uso del término “Igualdad”, que es sustituido por el de “Equidad” como si fueran sinónimos, algo que no es cierto y que explica que, en algunas Universidades, se hayan creado Unidades independientes de Igualdad y de Equidad.

VI. CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD DE LOS CUIDADOS

- 6.1. El contexto sociopolítico en el que ha sido aprobada la LOSU difiere del contexto en el que se aprobó Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU). Han pasado 22 años entre una Ley y otra, en un entorno de cambios sociales, económicos y tecnológicos, que hacían forzoso una adaptación del marco legal para atender las demandas de la sociedad y que las mismas universidades venían planteando, entre ellas, muy destacadamente, la relativa a la consecución de una igualdad efectiva entre mujeres y hombres en todos los espacios del sistema universitario. Asimismo, en estos 22 años transcurridos entre aquella reforma y la actual, se han producido cambios notables en la teoría feminista en lo relacionado con la incorporación de conceptos como la corresponsabilidad y los cuidados (entre otros), así como sobre su tratamiento legislativo específico y, consecuentemente, su aplicación en las políticas públicas, lo que viene evidenciándose en la aprobación de planes de igualdad universitarios que conllevan acciones concretas relacionadas con dichos conceptos, incluidos ya en la agenda política universitaria.
- 6.2. Si realizamos un análisis pormenorizado entre la LOSU y la LOU en lo referido a cuestiones de conciliación y corresponsabilidad de los cuidados, se observa un avance, en tanto que, la LOU, aparte de no utilizar ningún lenguaje inclusivo en todo el texto, tampoco hacía referencia alguna a la conciliación, ni a la corresponsabilidad, ni a los cuidados, en todo el texto. El término “conciliación de la vida laboral y familiar” ya había cobrado carta de naturaleza con la aprobación de la Ley 39/1999 para promover la conciliación de la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras, que, sin embargo, no hacía referencia al término corresponsabilidad, sino, estrictamente a la conciliación de la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras.
- 6.4. La LOSU, a diferencia de la Ley precedente que se deroga (LOU), incluye varios artículos en los que se hace referencia a la conciliación y la corresponsabilidad:
- (i) El artículo 65.4, relativo a la *promoción de la equidad entre el personal docente e investigador* de las universidades públicas, que dispone que las universidades deberán favorecer la corresponsabilidad en los cuidados y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Añade que, a este fin, deberán aplicar criterios que aseguren la igualdad efectiva de todas las personas en la aplicación del régimen de dedicación y el acceso a los programas de movilidad que sean de su competencia, y analizar y corregir las *desigualdades por razón de género, edad y discapacidad, origen nacional o etnicidad* en los usos del tiempo académico, juntando, en un ejemplo más, todas las desigualdades. Asimismo, se añade que los procedimientos de acreditación del profesorado funcionario y laboral deberán incorporar criterios que garanticen que *la igualdad y la conciliación sean efectivas*.
 - (ii) El artículo 78, relativo a las *Profesoras y profesores ayudantes doctoras/es*, contempla la posibilidad de interrupción del plazo máximo del contrato por motivos varios que incluyen *razones de conciliación o cuidados de familiares o personas dependientes* (“El cómputo del plazo límite de duración del contrato y de su evaluación se interrumpirá en las situaciones de incapacidad temporal y en los periodos de tiempo dedicados al disfrute de permisos, licencias, flexibilidades horarias y excedencias por gestación, embarazo, nacimiento, adopción, guarda con fines

de adopción, acogimiento, lactancia, riesgo durante la gestación, embarazo o lactancia, violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer, así como por razones de conciliación o cuidado de familiares o personas dependientes”).

- (iii) El artículo 89.6, relativo al *Personal de administración y servicios* de las universidades públicas, dispone que las universidades deberán asegurar el ejercicio efectivo de los *derechos de conciliación* de la vida personal, laboral y familiar de su personal.

6.5. Cabe indicar que la utilización reiterada de que las universidades “*deberán*” se resuelve en una indicación, pero sin constituir un imperativo en su cumplimiento, dado que deja al albedrío de cada universidad el que se haga efectivo el mandato. Si bien se han incluido en la redacción de la LOSU conceptos novedosos y actuales de la teoría feminista y en las acciones para conseguir la igualdad entre mujeres y hombres, no se ofrecen medidas claras y contundentes en lo referido a dicha consecución siendo, como ya sabemos, que la corresponsabilidad en el desempeño de las tareas domésticas y de cuidados es uno de los mayores impedimentos para alcanzar la igualdad efectiva.

VII. CONCLUSIONES

- 7.1. La LOSU no acomete una reforma integral del sistema universitario para conseguir una igualdad efectiva de mujeres y hombres, sino que se ha limitado al establecimiento de algunas medidas correctoras, unas más acertadas que otras. Ello denota que no se ha considerado un ámbito de reforma esencial, desaprovechando, así, una oportunidad histórica para acelerar el tránsito de un sistema universitario en el que subsisten importantes remoras patriarcales a un sistema universitario plenamente igualitario. Su falta de consecución compromete la tan deseada calidad del sistema universitario español.
- 7.2. Por lo que se refiere a las Unidades de Igualdad, el hecho de que la LOSU dé cobertura a que estas puedan constituirse de forma conjunta con las de Diversidad, compromete el alto grado de especialización técnica que se requiere para desarrollar adecuadamente las actividades de diagnóstico, elaboración de planes de igualdad (incluyendo su despliegue mediante la ejecución de políticas y su evaluación), así como las imprescindibles actividades de sensibilización y formación permanente de la comunidad universitaria, etc.
- 7.3. Además, situar la igualdad entre los sexos junto con otras discriminaciones, lanza un mensaje de que las mujeres, más de la mitad de la comunidad universitaria, son consideradas un colectivo. Uno más de los colectivos discriminados. Siendo imprescindible remover la discriminación de las minorías, es lógico que sea más urgente y prioritario atender a la opresión y discriminación de la mayoría, sin que eso quede garantizado cuando se comparten recursos financieros, de personal y de tiempo con otras finalidades distintas.
- 7.4. Tampoco se crea ninguna nueva estructura ni se refuerzan las existentes para garantizar un sistema universitario plenamente igualitario. Entre los objetivos que pueden determinar una financiación adicional de las universidades por parte de las Comunidades Autónomas (financiación por objetivos) se incluye la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, pero junto

con otros muchos objetivos respecto de los que no se establece ninguna priorización, perdiéndose, así, la oportunidad de haber asegurado como objetivo prioritario la consecución de una universidad plenamente igualitaria.

- 7.5. En cuanto a los planes de igualdad, la LOSU remite a la Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad efectiva de mujeres y hombres, desaprovechando la ocasión de haber determinado las características que debe tener un plan de igualdad cuando se trata de una comunidad específica como es la universitaria que, si bien presenta muchas similitudes con una empresa, también presenta particularidades que deberían ser abordadas. Hubiera sido esperable que la LOSU hubiera ofrecido indicaciones más concretas con relación a los contenidos a considerar en los planes de igualdad, así como a su implantación, su desarrollo y su evaluación, ya que estos serán uno de los grandes instrumentos de las políticas de igualdad en las universidades. Se ha perdido una gran oportunidad de orientar e impulsar los planes de igualdad para conseguir convertirlos en instrumentos al servicio de una universidad realmente meritocrática donde hombres y mujeres desarrollen sus trayectorias académicas y profesionales en igualdad.
- 7.6. La LOSU tampoco establece ninguna medida dirigida a corregir la brecha salarial que existe entre profesoras y profesores de las universidades españolas. Tan sólo se limita a exigir para el reconocimiento de nuevas universidades que éstas deberán contar con medidas para la corrección de dicha brecha, lo que deja inabordado el problema existente en la generalidad de universidades en funcionamiento, más allá de lo que en cada universidad pueda avanzarse con arreglo a los respectivos planes de igualdad.
- 7.7. Las medidas de acción positiva que se prevén en la LOU son de carácter facultativo para las universidades (“*se podrán establecer medidas de acción positiva*”) y se circunscriben, además, sólo a los concursos de acceso a plazas de personal docente e investigador, sin comprender otras posibles áreas de actuación. Por otro lado, el principio de composición equilibrada de los órganos y comisiones se limita a los órganos colegiados y a las comisiones de concursos y acreditaciones, cuando debería extenderse a todos los órganos y comisiones de las universidades. Peca también de débil la previsión de *incentivar la promoción* de proyectos científicos con perspectiva de género y la paridad de género en los equipos de investigación, cuando deberían, por regla, configurarse como exigencias imperativas.
- 7.8. La LOSU parece aspirar a un avance normativo en la lucha contra toda forma de acoso, si bien el acoso sexual y sexista, que es un problema constatado y constatable en las universidades españolas, no se afronta de manera específica, como sería lo deseable, sino englobado en el marco de la lucha contra cualquier tipo de acoso. Por otro lado, las únicas medidas en relación con las víctimas de violencia de género y de otras formas de violencia contra la mujer, se limitan, como en la legislación previa, a la posibilidad de establecer en favor de las estudiantes ayudas al estudio y a la exención de precios públicos de matrícula, sin quedar del todo claro si se reconoce un derecho *ex lege* de exención que, a partir de ahora, pueda ser exigido por las víctimas en cualquier universidad pública española. Como novedad, se ha incluido la posibilidad de considerar en relación al plazo de los contratos de profesoras ayudantes doctoras la situación de violencia de género que puedan sufrir estas profesoras, lo que si bien es positivo también evidencia la parcialidad con la que la LOSU atiende la problemática del acoso y violencia contra las mujeres.

- 7.9. En cuanto a la conciliación y corresponsabilidad de los cuidados, cabe destacar que resulta acertado haber incorporado en la LOSU una aproximación a esta problemática, si bien es de lamentar que ello se haga con escasa aspiración a la vista que el mandato al respecto se limita a un *deber de favorecer* la corresponsabilidad y tampoco se contempla ninguna medida concreta para impulsar la corrección del desequilibrio subsistente en este terreno. Siendo la corresponsabilidad en el desempeño de las tareas domésticas y de cuidados uno de los mayores impedimentos para alcanzar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, lo deseable es que la LOSU hubiera establecido en este terreno un marco de avance más ambicioso y eficaz.
- 7.10. Sorprende, en fin, que una ley como la LOSU que se presenta comprometida con la “*equidad*” no recoja ni una sola referencia al carácter androcéntrico del funcionamiento de las universidades y del conocimiento impartido en ellas tradicionalmente. Partir de este reconocimiento hubiera sido clave para impulsar acciones más allá de una previsión como la de que “*se incluirán mecanismos para evitar los sesgos de género*” (art. 13.2), limitada a la composición de las comisiones de evaluación de proyectos de investigación. Por todo ello, aun reconociendo que la LOSU trata de impulsar un avance y presenta aspectos elogiados -entre ellos el uso de un lenguaje inclusivo-, hubiera sido deseable que la oportunidad de una reforma tan importante se hubiera aprovechado para un avance más crucial, pues no asegurar la consecución de una igualdad efectiva de mujeres y hombres deja comprometida la calidad del sistema universitario español, en detrimento del avance del conocimiento y la mejora de nuestra sociedad.
